

Implementasi Sistem Pemantauan Cuaca dan Peringatan Dini untuk Area Penjemuran Kemplang di UMKM Mang Din Palembang

Muhammad Farhan, Muhammad Agus Triawan*, Yulian Mirza, Faris Humam, Husnawati, Rian Rahmanda Putra

Teknik Komputer, Politeknik Negeri Swirijaya, Palembang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Muhammad Agus Triawan (matriawan@polsri.ac.id)

ABSTRAK

UMKM Mang Din di Palembang memproduksi kerupuk dan kemplang dengan proses pengeringan yang bergantung pada kondisi cuaca. Pemantauan manual memiliki kendala dalam merespons hujan atau kelembapan tinggi, sehingga menurunkan kualitas produk serta dapat menyebabkan kerugian. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan sistem pemantauan cuaca lokal di area penjemuran kemplang serta sebagai peringatan dini, dan tidak bergantung pada internet. Metode pembuatan sistem ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengujian, dan implementasi. Sistem menggunakan ESP32-WROOM (TX) dan ESP32-C3 Mini (RX) dengan komunikasi HC12, dilengkapi sensor BME280, LDR, dan FR-04. Data cuaca dikirim *real-time* ke LCD, dengan *buzzer* sebagai alarm saat kondisi berpotensi mengganggu penjemuran. Pengujian menunjukkan sistem responsif dan stabil hingga jarak 10 meter, dengan klasifikasi cuaca: suhu 30.2–33.5 °C, tegangan LDR <1,5 V (cerah), 1,5–2,8 V (mendung), >2.8 V (gelap), dan sensor hujan 3.0–1.08 V dari kering hingga hujan deras. Implementasi dapat merespons terhadap perubahan cuaca, mengurangi risiko kerusakan, dan meningkatkan efisiensi produksi.

KATA KUNCI: Kemplang, Pemantauan cuaca, Sistem peringatan dini, Sistem pengering, UMKM.

ABSTRACT

Mang Din MSME in Palembang produces crackers and kemplang using a drying process that depends on weather conditions. Manual monitoring faces challenges in responding to rain or high humidity, which can reduce product quality and cause losses. This activity aimed to develop a local weather monitoring and early warning system for the kemplang drying area that does not rely on internet connectivity. The system development method included needs analysis, design, testing, and implementation. It employs an ESP32-WROOM (TX) and ESP32-C3 Mini (RX) with HC12 communication, equipped with BME280, LDR, and FR-04 sensors. Weather data is transmitted in real time to an LCD, with a buzzer alarm triggered when conditions potentially disrupt the drying process. Testing showed the system to be responsive and stable at distances up to 10 meters, with weather classification results of: temperature 30.2–33.5 °C, LDR voltage <1.5 V (sunny), 1.5–2.8 V (cloudy), >2.8 V (dark), and rain sensor voltage 3.0–1.08 V from dry to heavy rain. Implementation improved responsiveness to weather changes, reduced the risk of product damage, and enhanced production efficiency.

KEYWORDS: Drying System, Early Warning System, Kemplang, MSME, Weather Monitoring

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dalam dekade terakhir mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor industri pangan tradisional yang masih mengandalkan proses manual dalam produksinya. Salah satu proses penting dalam industri pangan berbasis bahan baku lokal adalah pengeringan dengan metode penjemuran [1]. Metode ini banyak digunakan pada skala rumah tangga maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena sederhana, hemat biaya, dan memanfaatkan energi matahari [2], [3]. Namun, ketergantungan pada kondisi cuaca yang tidak menentu seringkali menimbulkan risiko terhadap kualitas dan kuantitas hasil produksi. Perubahan suhu, kelembapan, dan curah hujan yang terjadi secara tiba-tiba dapat mengganggu proses pengeringan, menyebabkan produk tidak kering sempurna, bahkan rusak sehingga menurunkan nilai jual [4], [5].

Kondisi ini juga dialami oleh mitra UMKM Toko Kerupuk dan Kemplang Mang Din di Palembang yang memiliki aktivitas produksi pangan tradisional skala kecil berupa kerupuk dan kemplang. Saat melakukan penjemuran kemplang, mitra mengandalkan pengamatan visual untuk memprediksi cuaca. Karena belum memanfaatkan teknologi

pemantauan cuaca, seringkali terlambat merespons perubahan cuaca mendadak, misalnya saat hujan rintik-rintik atau kelembapan meningkat secara signifikan [6]. Dampaknya tidak hanya pada penurunan kualitas produk, tetapi juga pada efisiensi kerja, penggunaan tenaga, serta potensi kerugian ekonomi akibat produk harus dijemur ulang atau dibuang. Di sisi lain, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pemantauan cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat memberikan informasi akurat dan peringatan dini yang membantu pengambilan keputusan dalam proses produksi. Misalnya, Kania dkk. [7] mengembangkan sistem monitoring cuaca berbasis IoT dengan sensor suhu, kelembapan, dan curah hujan yang terhubung ke aplikasi mobile. Malik dan Nugroho [8] mengintegrasikan metode fuzzy pada sistem IoT untuk meningkatkan akurasi prediksi cuaca, sedangkan Ratri dkk. [4] merancang sistem pemantauan kondisi cuaca dengan berbagai sensor yang memberikan data secara *real-time*. Namun, sebagian besar solusi ini bergantung pada koneksi internet dan infrastruktur pendukung yang tidak tersedia di lingkungan UMKM seperti mitra pengabdian ini.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, diperlukan solusi teknologi tepat guna yang dapat bekerja secara lokal tanpa koneksi internet, dengan biaya terjangkau, mudah dioperasikan, dan relevan dengan kondisi produksi mitra. Sistem yang dirancang dalam kegiatan ini memanfaatkan mikrokontroler ESP32-WROOM sebagai unit pemroses utama dan ESP32-C3 Mini sebagai unit penerima, yang terhubung melalui modul komunikasi nirkabel HC12. Sistem ini dilengkapi dengan sensor BME280 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, FR04 untuk mendeteksi hujan, serta Light Dependent Resistor (LDR) untuk mengukur intensitas cahaya [9]. Luaran sistem berupa peringatan suara melalui modul *buzzer* dan tampilan informasi cuaca pada modul LCD, sehingga pekerja dapat segera mengambil tindakan tanpa harus melakukan pemantauan manual secara terus-menerus.

2. METODE PELAKSANAAN

Secara teoretis, sistem pemantauan cuaca ini mengacu pada konsep *environmental monitoring* berbasis sensor yang memungkinkan pengumpulan data parameter lingkungan secara berkelanjutan (*sensing*), diproses oleh mikrokontroler untuk menghasilkan *early warning system* melalui modul *buzzer*, berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan [10], [11]. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip teknologi tepat guna untuk UMKM, yaitu memanfaatkan perangkat berbiaya rendah, hemat energi, dan berfokus pada fungsionalitas utama yang dibutuhkan pengguna [12].

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan Gambar 1, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terdiri dari 4 (empat) tahapan yang disusun secara sistematis, agar solusi teknologi yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif pada mitra, diuraikan sebagai berikut.

- 1) Analisis Kebutuhan Mitra. Tahap awal melakukan survei lapangan untuk memahami proses penjemuran kemplang yang berjalan saat ini (kondisi eksisting), termasuk aspek teknis (tata letak area penjemuran, kondisi lingkungan, dan sumber daya listrik).
- 2) Perancangan Sistem. Perancangan sistem dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan mitra serta berdasarkan keterbatasan infrastruktur yang ada. Pada Gambar 2, terdapat dua perangkat, yaitu perangkat TX yang berfungsi untuk melakukan *sensing* kondisi cuaca lingkungan lokasi penjemuran kemplang melalui sensor BME280 (mendeteksi suhu dan kelembapan), sensor FR04 (curah hujan), dan sensor LDR (mengukur intensitas cahaya) yang diproses oleh mikrokontroler ESP32-WROOM. Setelah parameter kondisi cuaca lingkungan tempat penjemuran kemplang dideteksi oleh perangkat TX, selanjutnya dikirim ke perangkat RX melalui modul komunikasi HC12 berbasis nirkabel yang bekerja pada frekuensi 433 Mhz dan ditampilkan melalui modul LCD. Jika hasil pembacaan parameter kondisi cuaca dari perangkat RX melewati ambang batas yang ditentukan, maka perangkat RX yang diproses oleh mikrokontroler ESP32-C2 akan mengaktifkan *buzzer* sebagai peringatan dini.
- 3) Pengujian Perangkat. Pengujian dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap komponen perangkat TX maupun RX dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi:

- a) Sensor BME280 (deteksi suhu dan kelembapan), sensor RF04 (curah hujan), dan sensor LDR (deteksi intensitas cahaya).
 - b) Pengujian komunikasi nirkabel modul HC12 antar perangkat TX dan RX, dari beberapa jangkauan (misal pada jangkauan 1 – 5 Meter yang melintasi beberapa ruangan/dinding).
- 4) Implementasi di Lokasi Mitra. Perangkat TX dipasang di area penjemuran kemplang yang masih terjangkau dengan sumber listrik. Sedangkan perangkat RX dipasang di area yang mudah dijangkau oleh pekerja untuk melihat kondisi parameter cuaca melalui LCD maupun dapat mendengar bunyi *buzzer*.

(a) Rangkaian *Transceiver*/TX

(b) Rangkaian *Receiver*/RX

Gambar 2. Skematik Rangkaian TX (a) dan Rangkaian RX (b)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mengikuti empat tahapan utama sebagaimana dijelaskan pada metode pelaksanaan, yaitu Analisis Kebutuhan Mitra, Perancangan Sistem, Pengujian Perangkat, dan Implementasi di Lokasi Mitra UMKM Toko Kerupuk dan Kemplang Mang Din Palembang.

- 1) Analisis Kebutuhan Mitra. Survei awal di mitra menunjukkan penjemuran masih manual, tanpa pemantauan cuaca dan tidak ada jaringan internet. Akibatnya, produk sering terkena hujan atau kelembapan tinggi, perlu dijemur ulang, dan berisiko menurunkan kualitas serta menimbulkan kerugian. Diperlukan sistem pemantauan cuaca lokal yang cepat dan mudah dipahami tanpa bergantung pada internet.
- 2) Perancangan Sistem. Berikut hasil perancangan perangkat TX maupun RX sistem pemantauan cuaca untuk area atau lingkungan penjemuran kemplang.

(a) Perangkat *Transceiver*/TX

(b) Perangkat *Receiver*/RX

Gambar 3. Perangkat TX (a) dan RX (b) Pemantauan Cuaca Penjemuran Kemplang

Berdasarkan perancangan sistem, pada Gambar 3, perangkat pemantauan cuaca menggunakan ESP32-WROOM sebagai unit TX akan mengirimkan data parameter berdasarkan sensor BME280, FR04, dan sensor LDR ke unit RX melalui modul wireless HC12 dan dilengkapi dengan ESP32-C3 Mini (b) serta modul *buzzer* dan LCD. Hasil perancangan ini mempertimbangkan faktor kemudahan penggunaan, keandalan komunikasi nirkabel, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan.

- 3) Pengujian Perangkat. Pengujian dilakukan untuk memastikan semua komponen bekerja sesuai rancangan. Berikut pada Tabel 1. hasil pengujian atau pembacaan sensor BME280.

Tabel 1. Pembacaan Sensor BME280

No.	BME280 (°C)
1	30.2
2	31.0
3	32.3
4	33.5

Berikut pada Tabel 2, hasil pengujian sensor LDR yang digunakan untuk memantau intensitas cahaya di area penjemuran kemplang.

Tabel 2. Pembacaan Sensor LDR

No.	Kondisi Lingkungan	Nilai ADC	Tegangan	Status Cuaca
1	Cahaya Matahari Terik	1104	0.89	Cerah
2	Mendung	2400	1.93	Mendung
3	Terhalang Bayangan/Gelap	3600	2.90	Gelap

Sensor LDR bekerja dengan prinsip perubahan resistansi akibat intensitas cahaya: resistansi menurun saat terang dan meningkat saat gelap. Nilai ADC dari pin analog ESP32 (12-bit dari 0 - 4096) dengan tegangan maksimum bernilai 3.3V yang dikonversi ke satuan volt menggunakan persamaan 1 berikut.

$$\text{Tegangan (V)} = (\text{Nilai ADC} / 4095) \times 3.3 \quad [1]$$

Klasifikasi status cuaca ditentukan berdasarkan tegangan yang dibaca oleh sensor LDR sebagai berikut.

- Cerah jika tegangan < 1.5 V
- Mendung jika tegangan 1.5 – 2.8 V
- Gelap jika tegangan > 2.8 V

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor LDR mampu mengklasifikasikan kondisi pencahayaan secara konsisten, sehingga efektif digunakan sebagai indikator tambahan bersama data suhu dan curah hujan untuk memberikan peringatan dini kondisi penjemuran.

Tabel 3. Pembacaan Sensor FR04

No.	Kondisi Pengujian	Nilai ADC	Tegangan	Status Hujan	Keterangan
1	Sensor Kering	3722	3.00	Tidak Hujan	Plate probe tidak terkena hujan
2	Sedikit Basah	2656	2.14	Hujan Rintik-rintik	Plate probe terkena sedikit tetesan air
3	Cukup Basah	1909	1.54	Hujan Sedang	Plate probe terkena beberapa tetesan air
4	Basah	1344	1.08	Hujan Deras	Plate probe terkena banyak air hujan

Sensor FR04 berfungsi mendeteksi keberadaan air pada permukaannya sebagai indikator hujan. Sinyal analog dari sensor dibaca oleh ESP32 dan dikonversi menjadi tegangan menggunakan persamaan 1. Klasifikasi kondisi cuaca disusun berdasarkan tegangan terbaca oleh sensor RF04 sebagai berikut.

- a) Tidak Hujan (sensor kering) jika tegangan 3.0 V.
- b) Gerimis jika tegangan 1.7 – 3.0 V
- c) Hujan Sedang jika tegangan 1.3 – 1.7 V
- d) Hujan Lebat jika tegangan < 1.3 V

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin rendah tegangan yang terbaca, semakin tinggi intensitas hujan.

- 4) Implementasi di Lokasi Mitra. Perangkat dipasang di area penjemuran kemplang. Data suhu, kelembapan, status hujan, dan kondisi cahaya secara real-time akan ditampilkan ke modul LCD, sementara *buzzer* memberikan alarm saat kondisi tidak mendukung penjemuran.

(a) Pemasangan Perangkat TX

(b) Pemasangan Perangkat RX

Gambar 4. Pemasangan Perangkat Pemantauan Cuaca Penjemuran Kemplang di Mitra

Pada Gambar 4, memperlihatkan pemasangan perangkat pengirim (TX) di area penjemuran kemplang dan pemasangan perangkat penerima (RX) didalam toko mitra. Perangkat pengirim akan memantau kondisi cuaca penjemuran secara *real-time*. Kemudian data hasil pembacaannya akan di kirimkan melalui modul HC12 ke penerima. Penerima menampilkan informasi ke LCD dan mengaktifkan *buzzer* saat ada potensi gangguan penjemuran (berdasarkan nilai ambang batas yang ditentukan), sehingga pemantauan dapat dilakukan efektif tanpa pengawasan langsung.

Tabel 4. Hasil Pengujian Sistem (Perangkat TX dan RX)

No.	BME280	LDR	FR04	Buzzer	Jarak HC12	Status
1	Ya	Cerah	Tidak	Tidak	1 m	Berhasil
2	Ya	Mendung	Rintik	Ya	1 m	Berhasil
3	Ya	Mendung	Deras	Ya	1 m	Berhasil
4	Ya	Cerah	Tidak	Tidak	2 m	Berhasil
5	Ya	Cerah	Rintik	Ya	2 m	Berhasil
6	Ya	Gelap	Tidak	Tidak	2 m	Berhasil
7	Ya	Cerah	Tidak	Tidak	10 m	Berhasil
8	Ya	Mendung	Rintik	Ya	10 m	Berhasil

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi kinerja sistem secara menyeluruh mulai dari deteksi kondisi lingkungan oleh sensor suhu BME280, sensor cahaya LDR, dan sensor hujan FR-04, hingga pengiriman berbasis wireless dari modul HC12 dari perangkat/unit pengirim ke perangkat penerima. Perangkat penerima menampilkan

data pada LCD dan akan mengaktifkan *buzzer* jika terdeteksi potensi gangguan penjemuran sesuai ambang batas yang ditentukan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil mewujudkan sistem pemantauan cuaca lokal dan peringatan dini untuk proses penjemuran kemplang di UMKM mitra. Sistem yang dirancang berbasis mikrokontroler ESP32, dilengkapi sensor BME280 (suhu dan kelembapan), LDR (intensitas cahaya), dan FR04 (deteksi hujan) mampu mendeteksi perubahan kondisi lingkungan secara *real-time*. Data dikirim dari perangkat pengirim (TX) ke perangkat penerima (RX) melalui modul HC12, ditampilkan pada LCD, dan direspons dengan aktivasi *buzzer* ketika kondisi cuaca berpotensi mengganggu penjemuran. Hasil pengujian menunjukkan kinerja sistem yang responsif, komunikasi nirkabel stabil pada jarak menengah, dan klasifikasi parameter lingkungan yang konsisten sesuai ambang batas yang ditetapkan. Implementasi di lokasi mitra memudahkan pekerja merespons perubahan cuaca dengan cepat, mengurangi risiko kerusakan produk kemplang, serta meningkatkan efisiensi proses produksi.

Secara teoretis, sistem ini mengacu pada konsep *environmental monitoring* berbasis sensor yang memungkinkan pengumpulan data parameter secara berkelanjutan untuk menghasilkan *early warning system*. Implementasi di mitra menunjukkan bahwa teknologi tepat guna ini relevan dengan kebutuhan UMKM yang memiliki keterbatasan infrastruktur, tanpa ketergantungan pada internet, dan berbiaya terjangkau. Untuk keberlanjutan program, disarankan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan pencatatan data historis, optimasi ambang peringatan berbasis analisis musim, peningkatan jangkauan komunikasi, integrasi notifikasi jarak jauh, hingga otomatisasi penutup area penjemuran. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, ketahanan perangkat, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi mitra di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] A. Sitepu, "Teknologi Tepat Guna Alat Pengeringan Hasil Pertanian Dan Perkebunan Menggunakan Sumber Tenaga Air," *RODA J. Pendidik. dan Teknol. Otomotif*, vol. 2, no. 1, p. 29, 2022, doi: 10.24114/roda.v2i1.30891.
- [2] A. Amiroh and A. Y. Isyanto, "Teknologi Pengeringan Dengan Metode Cowskin Oven Kerupuk Rambak "Al-Fafa" Menjadi Produk Unggul Di Kepanjen Malang," *Abdimas Galuh*, vol. 4, no. 1, p. 363, 2022, doi: 10.25157/ag.v4i1.7146.
- [3] R. Rianto, E. I. Sela, and N. Wening, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Inovasi Motif, Diversifikasi Produk, dan Perluasan Jaringan Pasar pada Batik Nitik Kembangore," *I-Com Indones. Community J.*, vol. 4, no. 4, pp. 2842–2854, 2024, doi: 10.70609/icom.v4i4.5689.
- [4] Alifia Sekar Ratri, Vecky C. Poekoel, and Arthur M. Rumagit, "Design Of Weather Condition Monitoring System Based On Internet Of Things," *J. Tek. Inform.*, vol. 17, no. 1, pp. 1–10, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika>
- [5] S. P. Collins *et al.*, "OTOMASI PENGERINGAN EMPON - EMPON MELALUI SISTEM KENDALI BERBASIS PLC DAN HMI DENGAN METODE PID DI KAMPUNG JAMU WONOLOPO SEMARANG," vol. 20, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [6] N. Mishra, S. K. Jain, N. Agrawal, N. K. Jain, N. Wadhawan, and N. L. Panwar, "Development of drying system by using internet of things for food quality monitoring and controlling," *Energy Nexus*, vol. 11, no. June, p. 100219, 2023, doi: 10.1016/j.nexus.2023.100219.
- [7] R. Kania, W. Gunawan, T. I. Solihati, N. Hidayanti, and A. Miftach, "SISTEM MONITORING DETEKSI CUACA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)," *J. Sist. Inf. dan Inform.*, vol. 7, no. 2, pp. 153–163, 2024, doi: 10.47080/simika.v7i2.3323.
- [8] M. M. Amin and D. N. Nuradryanto, "Implementasi Sistem Monitoring Cuaca Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Metode Fuzzy Terintegrasi pada Aplikasi Mobile," pp. 2–4, 2024.
- [9] B. Wahyu, T. H. Prayitno, A. R. Imawan, A. Gunadhi, and A. Joewono, "ALAT MONITORING KECEPATAN ANGIN, ARAH ANGIN, SUHU, TEKANAN UDARA DAN KELEMBAPAN BERBASIS IoT DENGAN INTEGRASI NOTIFIKASI WHATSAPP," *J. Crankshaft*, vol. 8, no. 2, pp. 28–41, 2025, doi: 10.24176/cra.v8i2.15006.
- [10] T. Sugiyanto, A. Fahmi, and R. Nalandari, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Cuaca Berbasis Internet Of Things (IoT)," *Zetroem*, vol. 02, no. 1, pp. 1–5, 2020.
- [11] T. L. Narayana *et al.*, "Advances in real time smart monitoring of environmental parameters using IoT and sensors," *Heliyon*, vol. 10, no. 7, p. e28195, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28195.
- [12] M. bahrul Ulum, "Sistem Monitoring Cuaca Dan Peringatan Banjir Berbasis Iot Dengan Menggunakan

Aplikasi Mit App Inventor,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 11, no. 3, pp. 319–328, 2023, doi:
10.23960/jitet.v11i3.3088.